

ESSENCE OF TOTALITARIANISM

Karakachanov A.*PhD of Philosophy**The University of Library Studies and
Information Technologies (SULSIT)*

СУЩНОСТЬ ТОТАЛИТАРИЗМА

Каракачанов А.*Доктор философии**Университет библиотекзнания и
информационных технологий (УниБИТ)*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13884830>**Abstract**

In this article, based on the Monopoly model of societal development and classification of political regimes developed by the author, the consideration of totalitarianism as a political regime, which is characteristic not only of the twentieth century, is argued.

Аннотация

В данной статье на основе разработанной автором Монопольной модели общественного развития и классификации политических режимов аргументируется рассмотрение тоталитаризма как политического режима, характерного не только для XX века.

Keywords: totalitarianism, semi-totalitarianism, political regime, fascism**Ключевые слова:** тоталитаризм, полутоталитаризм, политический режим, фашизм

Понятие «тоталитаризм» с момента своего возникновения в первых десятилетиях прошлого века приобрело яркую оценочную окраску. Сам термин появился в начале 1920-х годов в Италии и использовался критиками режима Муссолини. Однако это было воспринято самими теоретиками итальянского фашизма, поскольку Муссолини в своей статье «Доктрина фашизма» определил тоталитаризм как основную государственную идеологию, которой были подчинены все стороны жизни граждан. С 1930-х годов ряд исследователей начали обнаруживать сходные черты между политическими системами Италии, Германии и СССР. Этой тенденции в значительной степени способствует и книга Льва Троцкого - «Преданная революция» [Троцкий 1993], в которой сталинский режим определяется как тоталитарный.

После Второй мировой войны, в период так называемой «холодной войны», термин приобретает все более отчетливые пропагандистские характеристики, устойчиво входя в политическую фразеологию. Это основа пропагандистской стратегии одной из сторон и, соответственно, одна из главных целей антипропаганды другой. В то же время предпринимаются усилия по созданию под него прочной теоретической базы, при этом тоталитаризм становится центром многочисленных теоретических разработок в сравнительной политологии, а в последнее время переживает своего рода «ренессанс» в исследованиях по транзитологии. Именно это и заставляет очистить это понятие от политико-пропагандистской наслоенности, которая, однако,

является заслугой не только политической конъюнктуры, но и некоторых теоретических проблем, требующих своего решения.

Терминологическая проблема с понятием «тоталитаризм», которое с точки зрения комплексной историко-социологической теории развития является дополнительным, а не основным понятием, могла бы быть решена уже давно, но этому помешали две группы факторов - политические и теоретические.

Первая группа (политические) выражалась в том, что за вопиющее несоответствие теоретических положений марксизма (претендующих на высокую гуманность) и антидемократической реальности так называемых обществ «социалистического лагеря», было запрещено думать, не то, что говорить. Согласно официальной партийной позиции относился только к фашизму. Интересно, что после перемен 1989 года и начало демократических перемен в Восточной Европе появилось немало теоретических публикации, цель которых — подложить теоретическую базу под политическую по своей сущности идеи, что политические режимы стран „социалистического лагеря“ не имеют ничего общего с тоталитаризмом [Проданов, 2006].

По другую сторону «железного занавеса» также преобладал пропагандистско-политический подход, который сводил под один знаменатель тоталитаризм и режим Сталина, режим Гитлера и Муссолини, что во многом справедливо в отношении диктаторских методов и монополизации в духовной и политической сферах. Но последнее отнюдь не является достаточным что бы объявлять их идентичными.

Концепция «тоталитаризма» вызывает сильные волнения, в основном эмоционально-политического характера, а также напряженность внутри социальной теории. Последнего не произошло бы, если бы формационный подход и, в частности, марксистская теория могли четко указать место всех наблюдаемых типов обществ согласно его классификационной схеме. Тогда простое и ясное определение положило бы конец спорам об этом термине и его допустимости как характеристики некоторых периодов истории многих европейских и азиатских стран. Поэтому для нас более важны факторы из второй группы – теоретические.

Объективное определение и классификация тоталитаризма общественными науками бывших стран «социалистического лагеря» требует преодоления ряда ошибок и недостатков формационного подхода вообще и марксистской теории в частности. Надо, по крайней мере, отвергнуть положение исторического материализма о том, что более высокое развитие производительных сил необходимо ведет к более совершенному общественному устройству, которое по определению является более гуманным и более демократичным, а из последнего следует, что при социализме (понимаемом прежде всего как государственная собственность на средства производства), тоталитаризма быть не может. А также, что, согласно научному коммунизму, движущей силой политических перемен является «рабочий класс» (имманентный носитель прогресса), который по определению не может быть антидемократичным. Но о таких «ревизионистских» идеях до 1989 года нельзя было даже думать, не говоря уже об обсуждении.

После демократизации режима в Восточной Европе после 1989 г. научная мысль в области макротехники не вышла за рамки критикованных выше теорий. Единственным «обогащением» были некоторые попытки переформатировать некоторые элементы догматизированного марксизма. В Болгарии это были попытки определить режим в бывшем СССР и в стране до изменений после 1989 года как государственный социализм, который является «формой догоняющей модернизации в период 1944-1989 годов» [Проданов и др. 2009: 18]. Разумеется, речь не идет о терминологическом разногласии, при котором мы принимаем понятие «государственный социализм» как эвфемизм тоталитаризма. Последнее абсолютно неприемлемо для сторонников этой точки зрения [Проданов 2006].

В действительности формулировка «государственного социализма» как политического режима, сущность которого раскрывается как «форма догоняющей модернизации», глубоко неадекватна. Факты показывают, что при одних и тех же режимах (от тоталитарных, через авторитарные и демократические, включая так называемый «государственный социализм») может быть как восходящее и даже догоняющее развитие, так и противоположное – экономический и социальный коллапс. Другими словами, «догоняющая модернизация» не может быть «специфическим отличием» какого-либо

политического режима, она может быть лишь характеристикой некоторого исторического периода.

К сожалению, теоретическая мысль на Западе также не добилась особых успехов в своем развитии по этому вопросу, придерживаясь в основном традиции, сформированной такими авторами, как Х. Арндт [Арндт 1993], К. Фридрих и З. Бжезинский [Friedrich, Brzezinski 1956], в центре которой стояла проблема властных отношений, которые при тоталитаризме до крайности абсолютизируются и концентрируются в одном политическом субъекте – лидере или партии. Большое внимание уделено способам применения власти и идеологической монополии. Однако на периферии анализа остаются экономические отношения, которые принципиально различаются при сталинском режиме, который мы определяем как истинный тоталитаризм, и фашизме, который представляет собой полутоталитарное общество. Такое пренебрежение экономическими отношениями (командно-административной экономикой в первом случае и рыночной экономикой во втором) продолжается даже у авторов, заявляющих о важности различий в экономической модели этих режимов [Манолов 2015: 193]. Причина последнего заключается в том, что, несмотря ни на что, эти авторы предполагают, что и сталинский режим, и фашистский режим были тоталитарными, а разница в экономической модели, хотя и важна, не меняет этого факта.

Чтобы преодолеть указанные выше недостатки теории по этому вопросу, мы определяем тоталитаризм как наиболее полную возможную монополизацию и концентрацию власти и ресурсов основных сфер общества (политической, экономической и духовной), независимо от того, на какой основе осуществляется – государственной или частной, в руках крайне малой части общества, организованной строго иерархически. В рамках этой теоретической модели «тоталитаризм» является одним из возможных состояний (причем не столь уж и редким!) любого общества в его историческом развитии.

Несколько слов о различии - «левый» и «правый» тоталитаризм, в основе которого лежит «правая идеология фашизма» и «левая идеология сталинского режима». Во-первых, словосочетание «левый тоталитаризм» — это оксюморон! Тоталитаризм по определению не может быть «левым» по той причине, что он основан на максимально неравных отношениях между членами общества во всех трёх его основных сферах – Политической, Экономической и Духовной. При тоталитаризме, включая болгарский вариант до конца 1980-х годов, мы имеем практически полное лишение огромной части населения политических прав, жесткое ограничение прав собственности и максимально ограниченный доступ к ресурсам в Духовной сфере (право информации, доступа к средствам массовой информации, свободы выражения мнений - просто не существовало).

Что касается преобладающего взгляда на марксизм как на «левую» идеологию, то он не является таковой, по крайней мере в своей догматизированной версии, которая была официальной идеологией

тоталитарных государств бывшего «социалистического лагеря». Помимо некоторых общих положений о справедливости и равенстве, антикапиталистических позициях и левой фразеологии, этот догматизированный марксизм фактически последовательно постулирует ограничение прав подавляющего большинства в пользу правящей неконтролируемой элиты.

Как же дошло до того, что социальная теория, первоначально задуманная как левая, стала ее полной противоположностью - идеологической основой тоталитарной диктатуры Сталина? Ответ на этот вопрос непросто и требует многоуровневого анализа конкретного общества. Первое, что следует иметь в виду в этом анализе, это то, что тоталитарные общества не являются каким-то уникальным явлением двадцатого века! Большинство средневековых государств были тоталитарными, ярким примером этого были абсолютные монархии, особенно в их азиатском средневековом варианте. А то, что тоталитаризм 20-го века, а также 21-го века в лице Северной Кореи позволяет, благодаря передовым технологиям, осуществлять более полный контроль во всех сферах и на всех уровнях общества, это не меняет принципиально положение вещей. Более того, оно лишь еще больше приближает тоталитарную практику к «идеальному типу» (в смысле М. Вебера) тоталитаризма!

Второе, о чем мы не должны забывать, это то, что в социуме по ряду причин, существует тенденция к иерархии и монополизации, которая при определенных обстоятельствах может преобладать в данном обществе. И лучший способ монополизировать общество – это массовое внедрение идеологии, которая бы оправдывала монополизацию Политической и Экономической сфер, а также не допускала конкурентов в Духовной, объявляя себя абсолютным откровением и вершиной челове-

ских достижений в области духа. Такова роль христианской религии в средние века, которая благодаря своим особенностям постепенно превратилась в основную духовную инфраструктуру средневекового тоталитаризма в Европе.

Ту же роль, но уже в XX веке, сыграли идеологии фашизма и марксизма. Разница в том, что фашизм (особенно в форме нацизма), как только он появился, был провозглашен крайне античеловечной идеологической системой, основанной на глубокой несправедливости. Марксизм исходит из противоположных позиций, но его эволюция как догматической идеологической основы тоталитаризма выявляет множества внутренних противоречий, что и является одной из причин его относительно быстрой эрозии в конце 1980-х годов. Однако важно то, что обе идеологии обеспечивают необходимую теоретическую, практическую и эмоциональную основу для манипуляции масс, на которой соответствующие политические круги могут реализовать свои монопольные амбиции!

Список литературы:

1. Friedrich, C. , Brzezinski, Z., *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge: Harvard University Press, 1956
2. Аренд, Х. *Тоталитаризмът. Панорама*. София, 1993.
3. Манолов Г. *Въведение в политическите науки*. Пловдив, 2015.
4. Проданов, В. 2006. *Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма. Политическата мисъл на XX век – поуки за България*. София: Авангард Прима.
5. Проданов, В., Тодоров Ан. и др. *Българският парламент и преходът*. Сиела, 2009.
6. Троцкий, Л. 1993. *Преданная революция*. Изд. Iskra Research.